

Agát biely: zbožňovaná a opovrhovaná drevina

www.af4eu.eu

Živé laboratórium regeneratívneho agrolesníctva s agátom a levanduľou

Agát biely (*Robinia pseudoacacia* L.) boldo Európy zavedený v 17. storočí zo Severnej Ameriky. Najprv bol pestovaný ako okrasná drevina v parkoch a arborétach. Je to typická sukcesná a pionierska drevina. Špecializuje sa na kolonizáciu narušených oblastí a okrajov lesných porastov pred tým, než bude nakoniec nahradený vyššími alebo odolnejšími druhmi. Kvety sú dôležitým zdrojom potravy pre včely. Jeho drevo s vysokou hustotou je jedným z najodolnejších voči hnilobe, vďaka čomu je ideálnym materiálom pre ploty, vonkajší nábytok a iné projekty, ktoré vyžadujú materiály odolné voči poveternostným vplyvom. Okrem toho je to vynikajúce palivové drevo z hľadiska výhrevnosti a schopnosti zuhoľhatenia. V agrolesníctve je agát vhodný na vytváranie vetrolamov, brehových porastov alebo pri pastve zvierat medzi stromami, pasienkových systémov. Živé laboratórium regeneratívneho agrolesníctva vzniklo v Arboréte Mlyňany Ústavu ekológie lesa SAV pred štyrmi rokmi. Ekonomicky atraktívne zloženie tohto nízkostupového systému predstavuje agát biely (*Robinia pseudoacacia* L.) viažuci dusík a aromatická levanduľa lekárska (*Lavandula officinalis* Mill.). Okrem toho bola v roku 2024 na jeseň zasiata pšenica medzi dreviny ako prvá plodina v optimálnom striedaní. Hlavným cieľom tohto experimentu je otestovať hypotézu o lepších produkčných podmienkach plodín a konečnom výsledku hospodárenia v porovnaní s konvenčným poľnohospodárstvom. Súčasne sa plánuje vyhodnotiť odolnosť tohto modelu voči klimatickým zmenám, ako aj jeho príspevok k zmierňovaniu klimatických zmien (sekvestrácia uhlíka).

Michal Pástor, Peter Ferus

Národné lesnícke centrum, Slovenská akadémia vied - Ústav ekológie lesa

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.